

Diccionario de datos

Dataset/Recurso: censo-santafe-1887-bibliotecas

Nombre de la Tabla: censo-santafe-1887-bibliotecas

Fuente de los datos: Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe, República Argentina, América del Sud; levantado por la administración del Doctor Don José Gálvez, el 6, 7 y 8 de junio de 1887. Libros II a VIII. Agricultura, ganadería, industria, comercio, vías de comunicación y transporte, rentas, Instituciones administrativas y sociales, leyes, procedimientos y formularios del censo. Buenos Aires, 1888.

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
distrito_nombre	Nombre del distrito dentro del departamento.
departamento_nombre	Nombre del departamento donde se encuentra el distrito.
bibliotecas_numero	Cantidad de bibliotecas en cada distrito relevado.
volumenes_cantidad	Cantidad de obras en las bibliotecas según el distrito.

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

A continuación, se lista el nombre de las variables registradas en el Censo y su transformación (por ejemplo: se utilizaron letras minúsculas, sin acentos, sin preposiciones, se reemplazó la letra ñ) para publicarlo como dato abierto. Además, fue necesario agregar alguna columna.

NOMBRE DE LA VARIABLE ORIGINAL	NOMBRE DE LA VARIABLE MODIFICADO
Distritos	distrito_nombre
Teatros	No se incluye para esta investigación
Circos	No se incluye para esta investigación
Bandas de música	No se incluye para esta investigación
Bibliotecas	Bibliotecas_numero
Volúmenes que contienen	volumenes_cantidad

Nombre de la biblioteca y año de su fundación	No se incluye
---	---------------

Como se puede apreciar sólo se transcribieron los datos sobre las bibliotecas, dejando de lado a los teatros, circos y bandas de música que forman parte de la tabla original que se encuadra dentro de “Instrucción y Recreo: bibliotecas, teatros, circos y bandas”. Tampoco se incluyó el nombre de la biblioteca y el año de su fundación. Se agregó la variable “departamento_nombre” porque presenta originalmente esa subdivisión (por Distrito y por Departamento).

Con respecto a la variable “Nombre de la biblioteca y año de su fundación” resulta complejo el proceso de desagregación. Por tal motivo, se transcribe a continuación los datos como figuran en la tabla original:

DISTRITO	NOMBRE DE LA BIBLIOTECA Y AÑO DE FUNDACIÓN
Santa Fe	Popular-1871-Del Colegio de los Jesuitas-Antigua
Florencia	De la Empresa Colonial-1879
Ocampo	Biblioteca Gabriel Carrasco-De la colonia-1887
San Carlos	Popular-setiembre 6 de 1874
Coronda	Popular-1873
San Lorenzo	Del Convento de San Carlos-Antigua
Rosario	Popular,1872 - Del Colegio Nacional,1874.
Villa Constitución	Popular

En la sección introductoria del Libro correspondiente que brinda un brevísimo panorama de las Bibliotecas:

“Las bibliotecas era 11 y contenían entre todas 15750 volúmenes, 2 de ellas pertenecían a conventos y una al Colegio Nacional del Rosario y las demás se costeaban por diversas sociedades populares. La mayor parte de estos establecimientos han sido fundados de 1871 a 1874, a favor de los protectores de las bibliotecas populares, que estuvo en vigencia en esos años”.

Cobertura del censo:

Según consta en el Libro I el territorio de la provincia se dividió en 74 distritos censales teniendo en cuenta la extensión superficial, la población calculada y las dificultades del trabajo. Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional nombra un interventor en cada uno de los nueve departamentos de la provincia para que inspeccionaran y vigilaran la operación censal.

Sobre Totales y resumen:

La tabla original incluye los siguientes totales:

Bibliotecas: 11

Volúmenes que contienen: 15750

Datos faltantes:

Existen datos que no están registrados (-). En este caso, se decide colocar la sigla N/D.

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Se utiliza el punto como separador decimal
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas